

водийда суғориш мақсадларида фойдаланилади. Катта Андижон магистрал канали ёрдамида суғоришга олинган сувнинг қарийб 14% и каналнинг умумий узунлиги бўйича шимилишга ва 6% и буғланишга (умумий йўқотилиш 20%) йўқотилмоқда. Бундай кўринишдаги сарфланишлар водийдаги бошқа суғориш каналларида ҳам кузатилмоқда. Биргина канал тубига сарфланаётган шимилиш миқдорини камайтириш мақсадида каналнинг барча қисмларини сув ўтказмас (бетонлаш) қопламалар билан қоплаш йўли билан сувнинг шимилишга сарфланиши миқдорини камайтиришга эришиш мумкин. Натижада тежалган (иқтисод қилинган) сув билан янги ерларни ўзлаштириш, сувга бўлган талабни юмшатиш, шунингдек янги иш ўринларини яратишга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аверьянов С.Ф. Рассоляющее действие фильтрации из каналов. // В кн. «Влияние орошения на режим грунтовых вод. Сб. 2. – М.: АН СССР, 1959. – С. 44-120.
2. Аверьянов С.Ф. Фильтрация из каналов и ее влияние на режим грунтовых вод. – М.: «Колос», 1982. – 241 с.
3. Горелкин Н.Е., Никитин А.М. Испарение с водоемов Средней Азии // Труды САНИИ, 1983, -Вып. 102(183). -С. 2-32.
4. Иригация Узбекистана. Том III. -Ташкент: Фан, 1979. -357 с.
5. Юнусов Ф.Х., Ҳикматов Ф.Ҳ., Аденбаев Б.Е., Умирзоқов Ф.Ў., Турғунов Д.М., Довулов Н.Л. Суғориш каналлари эксплуатацион ишончилигини таъминлаш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш технологиялари. Тошкент.: «Fan texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2020. -146 б.
6. Юнусов Ф.Х., Жумаев И.С., Қодирова Г. Суғориш каналларида дарё сувининг йўқотилишини миқдорий баҳолаш // Ўзбекистон География Жамияти ахбороти. -Тошкент, 2018. 54 -жилд, -Б. 178-180.
7. Юнусов Ф.Х., Н.Л.Довулов. Катта Фарғона магистрал канали оқимининг шимилишга сарфланишини миқдорий баҳолаш // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. –Тошкент, 2024. 66-жилд. – Б. 112-115.
8. <https://gov.uz/uz/suvchi/news/view/16939>

Бозорова¹ Н.Н., Норматов² И.Ш.

¹Худжандский научный центр Национальной Академии наук Таджикистана, Худжанд, Таджикистан, e-mail: nigora.s82@mail.ru

²Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан, e-mail:inomnor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458547>

МОНИТОРИНГ МИГРАЦИИ И ОСАЖДЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПО РУСЛУ РЕКИ СЫРДАРЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА

Аннотация. Настоящая работа посвящена мониторингу миграции тяжелых металлов по руслу реки Сырдарья на территории Таджикистана и определению скорости их осаждения. Определением концентрации тяжелых элементов As, Cd, Cu, Ni, Pb и Zn в отобранных в точках по течению реки проб воды определялись концентрации элементов, мигрируют и скорость осаждения в зависимости от кислотно-основных условий водной среды. Было установлено, что основная форма образования комплексов изученных тяжелых металлов в водной среде является их гидроксиды и с увеличением щелочности среды нарастает скорость осаждения.

Ключевые слова: Сырдарья, тяжелые металлы, миграция, скорость осаждения, адсорбция, сток

MONITORING OF MIGRATION AND SEDIMENTATION OF HEAVY METALS ALONG THE SYRDARYA RIVER BED IN TAJIKISTAN

Abstract. This work is devoted to monitoring the migration of heavy metals along the Sirdarya River bed in Tajikistan and determining the rate of their sedimentation. The concentrations of heavy elements As, Cd, Cu, Ni, Pb and Zn in water samples collected at points along the river were

used to determine the concentrations of elements, their migration and sedimentation rate depending on the acid-base conditions of the aquatic environment. It was found that the main form of formation of complexes of the studied heavy metals in the aquatic environment is their hydroxides and the sedimentation rate increases with an increase in the alkalinity of the environment.

Key words: Sirdarya, heavy metals, migration, sedimentation rate, adsorption, runoff

Введение. Тяжелые металлы в составе природных вод участвуют в различных химических процессах и форма их нахождения, наряду с их свойствами определяется химизмом вод и наличия гумусовых веществ состава вод. Форма нахождения в водной среде, приобретение способности к миграции или осаждение во многом зависит от комплекса физико-химических свойств воды (минерализация воды, температурный режим, содержание растворенного кислорода, кислотные-основные условия (pH), окислительно-восстановительный потенциал (Eh)) и от степени окисления и способности к комплексообразованию металлов. При этом следует отметить, что в спектре физико-химических процессов протекающих в природных водах гидролиз считается преобладающим процессом в определении формы существования тяжелых металлов.

Участие тяжелых металлов в процессах комплексообразования или нахождение в ионной форме тяжелых металлов и приобретение той или иной степени подвижности или осаждения наряду с другими факторами главным образом определяется кислотными и окислительно-восстановительными условиями. Увеличение кислотных-основных условий (pH) способствует перехода растворимых форм к нерастворимым катионным формам металлов и адсорбции их на взвешенных веществах состава воды с последующим осаждением [1]. Характер окислительно-восстановительных процессов в водной среде изменяется в зависимости от сезона года. Весной из-за обогащения слоев воды кислородом будет доминировать окислительные условия, а летом из-за биохимических процессов и больших расходов растворенного кислорода будут преобладать восстановительные условия [1]. В табл.1 обобщены распространенные формы металлов в зависимости от pH речной воды.

Таблица 1.

Влияние pH на образование формы металлов в водной среде

Металл		Форма существования металла
Zn	pH < 7	Zn ²⁺ aq
	pH = 7-8	[Zn(OH)] ⁺
	pH > 8	[Zn(OH) ₂] ⁰
Cu	pH < 7	Cu-Лиганд Cu ²⁺ aq
	pH < 4	[Cu(HPO ₄)] ⁰
	pH > 8	[Cu(OH) ₂] ⁰
		[Cu(OH) ₃] ⁻
Ni	pH > 5	[Cu(CO ₃)] ⁰
	pH < 7	Ni ²⁺ aq
	pH < 9	Ni-Лиганд
Pb	pH = 6-9	[Ni(CO ₃)] ⁰ [Ni(OH)] ⁺ [Ni(OH) ₂] ⁰
	pH < 4	Pb ²⁺ aq
	pH = 5-7	Pb-Лиганд
	pH = 6-10	[Pb(OH)] ⁺
	pH > 10	[Pb(OH) ₂] ⁰
Cd	pH = 5 - 7	[Pb(CO ₃)] ⁰
	pH < 7	Cd ²⁺ aq
	pH 5-7	Cd-Лиганд
	pH = 6-10	[Cd(OH)] ⁺ , [Cd(OH) ₃] ⁻
	pH > 8	[Cd(OH) ₂] ⁰ , [Cd(CO ₃)] ⁰

В формировании формы тяжелых металлов наряду с кислотными и окислительно-восстановительными условиями могут оказывать существенное влияние также жесткость воды, которая оценивается значениями константы устойчивости гидрокарбонатных и карбонатных комплексов. Устойчивые гидрокарбонаты и карбонаты металлов характеризуются высокими значениями константы устойчивости.

Математическая модель для определения содержания и описания динамики тяжелых металлов на основе уравнения конвекции – диффузии ныне приобрела широкое применение:

$$u \cdot \frac{\partial C(x,t)}{\partial x} + \frac{\partial C(x,t)}{\partial t} = -k \cdot C(x,t) \quad (1)$$

где u – средняя скорость течения в живом сечении (м/с); $C(x,t)$ – концентрация тяжелого металла, мг/л; k – скорость осаждения (1/с); x – расстояние по руслу реки, м; t – время (с).

С использованием значений концентрации тяжелых металлов в каждой точке отбора из уравнения (1) можно получить выражение для определения скорости осаждения тяжелых металлов:

$$k = \frac{u}{x_{n+1} - x_n} \cdot \ln\left(\frac{C_n}{C_{n+1}}\right) \quad (2)$$

Настоящая работа посвящена мониторингу миграции тяжелых металлов по руслу реки Сырдарья на территории Таджикистана и определению скорости их осаждения.

Объект и методы исследований

Отбор проб воды осуществлялся в пяти точках по руслу реки, начиная с участка пересечения рекой границы Кыргызстана и Таджикистана (гидропост “Акджар”) (точка 1) на рис.1. Для анализа тяжелых металлов был использован Атомно-абсорбционный спектрометр “А Analyst 800”. Для расчета скорости осаждения тяжелых металлов с использованием уравнения (4) и в более наглядном представлении динамики изменения концентрации металлов по руслу реки воспользовались схемой на рис.2.

Рис.1. Точки отбора проб воды из реки Сырдарья (1- Акджар, 2-Булок, 3- Канибадам, 4- ГЭС Кайраккум, 5 - Кизылкишлак) и динамика изменения содержания металлов вдоль русла реки

Результаты и их обсуждение. На рис.2 представлены значения скорости осаждения тяжелых металлов в водной среде между точками отбора проб воды реки Сырдарья.

Для объяснения полученных результатов можно воспользоваться данными таблицы 1 по влиянию кислотно-основных условий (рН) на образование формы металлов в водной среде.

С учетом значений скорости осаждения тяжелых металлов на рис.3 и данных таблицы 1 можно утверждать, что основная форма образования комплексов изученных тяжелых металлов в водной среде является гидроксиды. В участке реки Сырдарья между точками отбора проб Канибадам-ГЭС Кайраккум рН водной среды равно 7.57, что благоприятствует процессу гидролиза комплексов Zn с образованием $[Zn(OH)]^+$. С другой стороны в отличие от исследуемых тяжелых металлов в среде с высокими значениями рН Zn находится в свободной форме. В отличие от цинка медь проявляет высокую склонность к адсорбции к различным взвешенным частицам. Наблюдаемое осаждение цинка и меди только в низовьях реки на участке Канибадам – ГЭС Кайраккум вероятно связано именно с увеличением гумуса и наличием различных взвешенных веществ как следствие антропогенного влияния и уменьшением значение скорости потока.

Рис.2. Значений скорости осаждения металлов (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) в водной среде между точками отбора проб воды из реки Сырдарья

Из рис.2 видно, что осаждение свинца происходит в участке реки Сырдарья между точками отбора проб Акдзар-Булок, Канибадам-ГЭС Кайраккум и ГЭС Кайраккум-Кызылкишлак характеризующие соответственно pH 7.50, 7.57 и 7.60, т.е. высокими значениями по всему руслу реки на территории Таджикистана. При pH >7 основной формой существования свинца является его карбонатные комплексы $[Pb(CO_3)]^0$ и $[Pb(CO_3)_2]^{2-}$. Однако нестабильность данных комплексов приводят к тому, что в стоке поверхностных вод свинец обнаруживается в составе взвесей.

Выводы. Установлено, что основными факторами определяющие процессы миграции и осаждения тяжелых металлов являются кислотно-основные и окислительно-восстановительные условия водной среды.

Список использованной литературы

1. Давыдова О.А., Коровина Е.В., Ваганова Е.С., Гусева И.Т., Красун Б.А., Исаева М.А., Марцева Т.Ю., Мулюкова В.В., Климов Е.С., М.В. Бузаева М.В. Физико-химические аспекты миграционных процессов тяжелых металлов в природных водных системах // Вестник ЮУрГУ. Сер. Химия. 2016. Т. 8, № 2. С.40–50. doi: 10.14529/chem160205.
2. Линник П.Н. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. – Л.: Гидрометеиздат, 1986. – 270 с.
3. Moore J.M. Inorganic contaminants of surface water: research and monitoring priorities.– New York: Springer-Verlag, 1991. – 366 p.

Ходжаева А.Х., Муинова З.М.

Худжандский государственный университет им. академика Б.Гафурова
e-mail: az.khodjaeva@gmail.com

ПРОЦЕСС ВЫСЫХАНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Аннотация. В статье рассматривается Аральское море, площадь ее поверхности, современная геологическая эпоха в истории Аральского моря. Регрессия и трансгрессия озера. Ихтиофауна и их виды. Речные стоки с чистым испарением море. Высыхание Аральского моря и ее показатели

Ключевые слова: Аральское море, Амударья, Сырдарья, центральная Азия, орошение, рыболовство.

DRYING UP PROCESS OF THE ARAL SEA AND ITS KEY INDICATORS

Abstract. The article discusses the Aral Sea, its surface area, the modern geological era in the history of the Aral Sea. Regression and transgression of the lake. Ichthyofauna and their species. River runoff with pure evaporation of the sea. Drying of the Aral Sea and its indicators.

Key words: Aral Sea, Amu Darya, Syr Darya, Central Asia, irrigation, fisheries.

Введение. Аральское море представляет собой терминальное бессточное соленое озеро, лежащее посреди обширных пустынь Центральной Азии. Его водосборный бассейн занимает более 2 млн. км². Как терминальное озеро, Арал получает приток поверхностных вод, но лишен стока. Таким образом, баланс между притоком воды из впадающих в него рек Амударьи и Сырдарьи и чистым испарением (испарение с поверхности озера минус выпадающие на нее осадки) в общем и целом определяет его уровень. [5,9].